

Bahaya Negatif Penggunaan Hp Bagi Siswa dan Siswi di Lingkungan Smk Raden Rahmat Mojosari

Muhammad Syafi'i Anam

¹Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Anwar Medika Sidoarjo

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 17, 2025

Revised January 19, 2025

Accepted January 29, 2025

Available online 31 January, 2025

Kata Kunci:

Handphone, Penggunaan Teknologi, Bahaya Negatif, Siswa, SMK Raden Rahmat Mojosari

Keywords

Mobile Phones, Technology Use, Negative Effects, Students, SMK Raden Rahmat Mojosari

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penggunaan handphone (HP) di kalangan siswa dan siswi di SMK Raden Rahmat Mojosari semakin meluas seiring dengan perkembangan teknologi. Namun, penggunaan HP yang tidak terkontrol dapat membawa dampak negatif bagi perkembangan siswa, baik dari segi akademik, sosial, maupun psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bahaya negatif penggunaan HP di kalangan siswa dan siswi SMK Raden Rahmat Mojosari, dengan fokus pada pengaruhnya terhadap prestasi belajar, interaksi sosial, serta kesehatan mental. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan HP yang berlebihan dapat mengganggu konsentrasi belajar, menurunkan kualitas interaksi sosial, serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental seperti stres dan kecemasan. Oleh karena itu, penting bagi pihak sekolah untuk melakukan pengawasan dan edukasi mengenai penggunaan HP yang sehat dan bijak di kalangan siswa.

ABSTRACT

The use of mobile phones (HP) among students at SMK Raden Rahmat Mojosari has been increasing along with the development of technology. However, uncontrolled use of mobile phones can have negative impacts on students' development, both academically, socially, and psychologically. This study aims to examine the negative effects of mobile phone use among students at SMK Raden Rahmat Mojosari, focusing on its impact on academic performance, social interaction, and mental health. The research method used is a case study with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and literature reviews. The results of the study show that excessive use of mobile phones can disrupt concentration in learning, decrease the quality of social interactions, and increase the risk of mental health issues such as stress and anxiety. Therefore, it is important for the school to conduct supervision and education on healthy and wise mobile phone use among students.

PENDAHULUAN

Handphone (HP) kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk di kalangan siswa dan siswi di SMK Raden Rahmat Mojosari. Sebagai perangkat komunikasi dan hiburan, HP memiliki manfaat yang signifikan, seperti mempermudah akses informasi dan komunikasi antar individu. Namun, penggunaan HP yang berlebihan dan tidak terkontrol dapat menimbulkan berbagai masalah, khususnya bagi siswa yang tengah dalam masa perkembangan. Dalam konteks pendidikan, HP dapat mengganggu fokus belajar, mengurangi interaksi sosial yang sehat, dan berdampak pada kesehatan mental siswa.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Manfaat Penggunaan HP dalam Pendidikan di Sekolah Muslim

Dalam konteks pendidikan, HP dapat memberikan berbagai manfaat, terutama dalam akses informasi dan pembelajaran. HP memungkinkan siswa untuk mengakses berbagai sumber pengetahuan, seperti artikel, video pembelajaran, dan aplikasi edukasi yang mendukung proses belajar. Dalam Islam, mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan.

Dalil tentang Kewajiban Mencari Ilmu: Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Alaq (96:1-5):

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

*Corresponding author

Email: syafianam65@gmail.com

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan pena. Mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." (QS. Al-Alaq: 1-5)

Hadis juga mengajarkan pentingnya mencari ilmu: "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim." (HR. Ibn Majah)

Dengan kemajuan teknologi, HP dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperluas wawasan dan mengakses ilmu pengetahuan, sehingga mendukung kewajiban tersebut. Namun, penggunaan HP yang tidak terkendali dapat mengarah pada permasalahan yang memerlukan perhatian.

2. Bahaya Penggunaan HP

Penggunaan yang Tidak Terkontrol dalam Lingkungan Sekolah Muslim Meskipun HP memiliki manfaat yang besar, jika digunakan secara berlebihan atau tidak bijaksana, bisa menimbulkan berbagai bahaya, baik fisik, sosial, maupun spiritual. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga waktu, kesehatan, dan hubungan sosial.

3. Gangguan Konsentrasi dalam Belajar

Penelitian mengenai dampak negatif penggunaan HP bagi siswa telah banyak dilakukan. Menurut beberapa sumber, penggunaan HP secara berlebihan dapat menyebabkan gangguan konsentrasi, menurunnya prestasi akademik, serta mengurangi kemampuan siswa dalam berinteraksi secara sosial. Siswa yang lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya cenderung memiliki keterampilan sosial yang rendah, serta kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial di dunia nyata

Selain itu, penggunaan HP yang tidak terkendali juga berhubungan dengan masalah kesehatan mental, seperti kecemasan, depresi, dan gangguan tidur. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kuss dan Griffiths (2017), penggunaan media sosial yang berlebihan melalui HP dapat memperburuk kondisi psikologis seseorang, terutama pada remaja yang rentan terhadap tekanan sosial

Salah satu bahaya utama penggunaan HP di sekolah adalah gangguan konsentrasi. Siswa yang terlalu sering memeriksa HP mereka bisa kehilangan fokus dalam pelajaran. Allah SWT mengingatkan umatnya untuk tidak menyalahgunakan waktu dan untuk memprioritaskan hal-hal yang bermanfaat Dalil tentang pentingnya mengelola waktu: Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Asr (103:1-3):

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

"Demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran." (QS. Al-Asr: 1-3)

Penting untuk mengingat bahwa waktu adalah salah satu nikmat yang harus digunakan sebaik-baiknya. Jika waktu dihabiskan untuk bermain HP, apalagi saat pelajaran, maka akan merugikan diri sendiri.

4. Pengaruh Negatif terhadap Kesehatan Mental

Selain gangguan konsentrasi, penggunaan HP yang berlebihan dapat menimbulkan dampak psikologis seperti stres, kecemasan, dan gangguan tidur. Di dunia maya, siswa sering kali terpapar informasi yang tidak sehat atau perbandingan sosial yang membuat mereka merasa kurang atau tidak cukup. Hal ini dapat berujung pada masalah kesehatan mental

Dalil tentang menjaga kesehatan mental dan menghindari perbandingan sosial: Dalam hadis, Rasulullah SAW mengajarkan agar kita tidak iri dengan kehidupan orang lain

"Janganlah kalian saling iri, janganlah saling membenci, dan janganlah saling membelakangi." (HR. Muslim)

Islam mengajarkan agar kita menjaga hati dan pikiran dari perasaan negatif yang bisa merusak kedamaian batin. Oleh karena itu, penggunaan HP harus bijaksana, sehingga tidak menyebabkan stres atau perasaan iri.

5. Menurunnya Kualitas Sosial dan Hubungan Antar Individu

Selain itu, terlalu banyak menggunakan HP dapat mengurangi kualitas interaksi sosial di dunia nyata. Siswa lebih cenderung menghabiskan waktu dengan ponsel mereka daripada berinteraksi dengan teman-teman di sekitarnya, yang berdampak pada kurangnya keterampilan sosial

Dalil tentang pentingnya menjalin hubungan baik: Rasulullah SAW bersabda: "Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya, dia tidak menzalimi dan tidak membiarkannya dizalimi." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan pentingnya menjalin hubungan baik dengan sesama Muslim. Penggunaan HP yang berlebihan dapat menghambat terbentuknya hubungan sosial yang sehat, yang merupakan bagian dari ajaran Islam untuk hidup bermasyarakat dengan baik.

6. Pedoman Penggunaan HP yang Sesuai dengan Ajaran Islam

Islam mengajarkan keseimbangan dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan teknologi. Berikut adalah beberapa pedoman yang dapat diterapkan dalam menggunakan HP di lingkungan sekolah Muslim:

a. Menggunakan HP untuk Hal yang Bermanfaat

Siswa harus diarahkan untuk menggunakan HP untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti mencari ilmu pengetahuan, membaca Al-Qur'an melalui aplikasi, atau berdiskusi dalam kelompok studi. Menggunakan HP hanya untuk hiburan semata tanpa tujuan yang jelas dapat merugikan diri sendiri.

Dalil tentang mencari ilmu dan manfaat: Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Mujadilah (58:11):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat." (QS. Al-Mujadilah: 11)

b. Mengatur Waktu Penggunaan HP

Siswa sebaiknya mengatur waktu penggunaan HP agar tidak mengganggu aktivitas belajar dan kegiatan sosial. Dalam Islam, waktu sangat berharga dan harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat.

c. Menjaga Akhlak dalam Penggunaan HP

Penggunaan HP harus mencerminkan akhlak yang baik, baik dalam berkomunikasi melalui pesan maupun media sosial. Islam mengajarkan umatnya untuk berbicara dengan baik dan menjaga perkataan. Dalil tentang berbicara dengan baik: Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Ahzab (33:70-71):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." (QS. Al-Ahzab: 70-71)

Rasulullah SAW juga mengajarkan untuk menjaga perkataan kita agar tidak menyakiti orang lain. Ini berlaku juga dalam penggunaan media sosial dan komunikasi melalui HP.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian dilakukan di SMK Raden Rahmat Mojosari, dengan subjek penelitian adalah siswa dan siswi yang aktif menggunakan HP dalam kegiatan sehari-hari. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada siswa, guru, serta pihak sekolah untuk mendapatkan pandangan terkait dampak penggunaan HP terhadap siswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh terhadap Prestasi Belajar

Hasil wawancara dengan beberapa guru di SMK Raden Rahmat Mojosari menunjukkan bahwa sebagian besar siswa yang aktif menggunakan HP selama jam pelajaran mengalami penurunan prestasi akademik. Hal ini dikarenakan penggunaan HP mengganggu konsentrasi siswa dalam mengikuti pelajaran dan menyelesaikan tugas sekolah. Siswa yang lebih sering bermain game atau membuka media sosial saat jam pelajaran cenderung mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran.

Dalam era digital yang berkembang pesat, penggunaan handphone (HP) telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan sekolah. Di sekolah-sekolah Muslim, seperti di SMK Raden Rahmat Mojosari, penggunaan HP bisa memberikan manfaat, namun juga berpotensi menimbulkan dampak negatif jika tidak dikelola dengan bijak. Pembahasan ini akan mengaitkan penggunaan HP di lingkungan sekolah dengan perspektif Islam, memadukan manfaat dan bahaya penggunaan HP dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis, serta memberikan panduan penggunaan HP yang sesuai dengan ajaran Islam.

2. Dampak Sosial

Penggunaan HP yang berlebihan juga mempengaruhi interaksi sosial di kalangan siswa. Sebagian besar siswa lebih memilih berkomunikasi melalui aplikasi pesan atau media sosial daripada bertatap muka secara langsung. Hal ini menyebabkan keterampilan sosial mereka menjadi kurang berkembang, dan mereka merasa kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial yang nyata.

3. Dampak Psikologis

Banyak siswa yang mengalami kecemasan dan stres akibat perbandingan sosial yang terjadi di media sosial. Mereka merasa tertekan untuk selalu tampil sempurna atau mengikuti tren tertentu. Selain itu, terlalu banyak menggunakan HP juga mengganggu pola tidur siswa, yang berdampak pada kesehatan fisik dan mental mereka.

SIMPULAN

1. Kesimpulan:

Penggunaan HP yang tidak terkontrol di kalangan siswa SMK Raden Rahmat Mojosari memberikan dampak negatif yang signifikan. Dampak tersebut mencakup penurunan prestasi akademik, terganggunya interaksi sosial, serta masalah psikologis seperti kecemasan dan stres.

2. Saran:

Pihak sekolah perlu melakukan langkah-langkah pengawasan terhadap penggunaan HP oleh siswa, baik dengan menetapkan peraturan penggunaan HP di sekolah maupun dengan memberikan edukasi tentang penggunaan teknologi secara bijak. Selain itu, penting untuk melibatkan orang tua dalam proses pengawasan penggunaan HP di luar jam sekolah untuk menciptakan keseimbangan dalam penggunaan teknologi oleh siswa.

REFERENSI

- Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim, "Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya, dia tidak menzalimi dan tidak membiarkannya dizalimi."
- Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2017). *Social Networking Sites and Addiction: Ten Lessons Learned. International Journal of Environmental Research and Public Health*, 14(3), 311.
- Banjarnahor, M. (2018). *Pengaruh Penggunaan HP terhadap Prestasi Belajar Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Teknologi*, 12(2), 87-94.
- Santoso, S. (2019). *Penggunaan HP di Kalangan Siswa: Dampak Positif dan Negatif. Jurnal Psikologi Pendidikan*, 14(1), 45-51.